

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ПЕДАГОГ-ХОДИМЛАРИДА НИЗОЛАРНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ

Ботиржонов Давлатжон

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш йўналиши 2-босқич курсанти.

Маълумки, педагог-ходимлар жамоасидаги муҳим психологик жиҳатлардан бири бу жамоа аъзоларининг ўзаро ҳамжиҳатликда самарали фаолият олиб боришлари билан белгиланади. Айниқса, педагог-ходимлар жамоасидаги зиддиятли ҳолат улар фаолиятига ҳам таъсир қилмасдан қолмайди. Бу эса уларнинг нафақат фаолият тизимларига балки ўқувчи шахсини таълим-тарбия олишига, касбий камолотига ўз таъсирини ўтказмасдан қолмайди.

Педагог-ходимлар жамоасидаги негатив таъсирлардаги асосий омил бу низолардир.

Низо – бу шахсий ва ижтимоий ҳаётдаги у ёки бу қарорларни қабул қилишда юзага келадиган инсонлар орасидаги қарама – қаршилиқлардир. Бироқ, ҳар қандай қарама – қаршилиқ низоларни келтириб чиқармайди. Инсонлар турли қарашларга эга бўлиши мумкин, лекин бу уларнинг ҳамкорлигига ҳалал бермайди. Агар қарама–қаршилиқлар шахс қизиқишларини, мавқеи, ахлоқий қадриятлар билан боғлиқ бўлса, низоларни келтириб чиқаради. Низолар жамоада носоғлом муҳитни юзага келтириб чиқаради ҳамда ўзаро муносабатларни “аниқлаштириб олиш”ни талаб қилади. Низолар ўзининг моҳият мазмунига кўра, деструктив ва конструктив турларда намоён бўлиши мумкин.

Низонинг ижобий томони шундаки, у шахсининг ўзини ўзи англашига, ўз олдига қўйган мақсадни янада кучайтиришга хизмат қилади [2].

Инсоний муносабатлар тизимида низоларни келтириб чиқарувчи омилларни 5 гуруҳга киритиш мумкин яъни улар ахборотлар, тузилишлар, қадриятлар, муносабатлар ва хулқ-атворлардир.

Кўпгина низолар негизида бир томон учун номаъқул бўлган ахборот ташкил этади. Бу нотўлиқ ва ноаниқ фактлар, миш-мишлар бўлиши мумкин, яъни маълумотларнинг аниқлигига, ахборот манбасини ишончлилигига шубҳаланиш, баҳс-мунозара ва бошқалар.

Низоларнинг тузилишли омиллари ижтимоий гуруҳларнинг расмий ва норасмий ташкил топгани билан боғлиқ. Бунда шахсият, ижтимоий мавқеи, ҳукмронлик, турли ижтимоий норма ва стандартлар, анъаналар хавфсизлик тизими, рағбат ва жазо, географик жойлашувни, ресурслар тақсимоти, товарлар, хизматлари, даромадларни киритиш мумкин.

Қадриятлар омили-бу биз тан оладиган ёки инкор этадиган тамойиллар. Бу гуруҳий ёки шахсий эътиқод ишонч ва хулқ-атвор тизими идеологик маданий, диний, этник, сиёсий, касбий қадриятларни киритиш мумкин.

Муносабатлар омили шахслараро муносабатлардан қоникқанлик билан боғлиқ. Бунда муносабатлар асосини, уларнинг мавжудлиги, кучлар мувозанатини, ўзи ва бошқалар учун аҳамиятини, ўзаро кутишларни, муносабатларини давомийлигини, томонларнинг қадриятлар тизимини мувофиқлигини, хулқ-атворни инобатга олиш зарур.

Хулқ-атвор омили ҳам қизиқишлар турли бўлса, ўз-ўзига ноадекват баҳо, хавф туғилса эмоционал ҳолатларни юзага келишига замин яратилса, агар шахс хулқ-атворида худбинлик, масъулиятсизлик, адолатсизлик кузатилса, низоларни вужудга келтириш мумкин.

Бундай гуруҳлаштириш низоларнинг табиатини чуқур тушуниб етишга ва уларни олдини олишга хизмат қилади [2].

Кўламига кўра низолар ички, шахсий, шахслараро, шахс ва гуруҳ орасидаги ва гуруҳ, гуруҳлараро низоларга бўлинади.

Ички шахсий низолар ишлаб чиқариш талаблари ва шахснинг эҳтиёжлари ёки кадриятларини ўзаро номувофиқлиги, иш юкламасининг ноадекватлиги натижасида келиб чиқади.

Шахслараро низолар ресурслар, капитал ишчи кучининг, асбоб ускуналар, вакант ўриннинг танқислиги оқибатида келиб чиқади.

Шахс ва гуруҳ орасидаги низо алоҳида шахс кутишилари, талаблари ва гуруҳда қабул қилинган нормал ва хулқ-атворнинг номувофиқлиги натижасида юзага келади. Ушбу низо бошқарув услубининг ноадекватлиги, жамоанинг тўлиқ этилмаганлиги, раҳбар ва жамоа орасидаги муносабатларнинг яхши эмаслигидан келиб чиқади.

Гуруҳлараро низолар – бу расмий гуруҳ жамоаси ичидаги ва норасмий гуруҳ жамоаси ичидаги, қолаверса, расмий ва норасмий гуруҳ орасидаги низолардир.

Низоларнинг давомийлигига кўра, қисқа вақтли ва узоқ муддатлилигига ажратиш мумкин. Биринчисида, тушунмовчиликлар ва камчиликлар тез англанади. Иккинчисида, эса чуқур ахлоқий – психологик жароҳатлар билан боғлиқ бўлиб, узоқ вақт давом этади. Низоларнинг давомийлиги шахс характерида боғлиқ. Узоқ вақт давом этувчи низолар хавфли бўлиб, унда томонларнинг негатив ҳолатлари кузатилади.

Низоларни гуруҳлаштиришда уларнинг жамоа ҳаётидаги таъсир даражасини инобатга олиш зарур. Шу ўринда жамоа ҳаётини захарловчи низоларни ҳам айтиб ўтиш жоиз. Бундай низоларда арзимас нарсалардан фожиалар ясалади [1].

Низоларнинг жамоани келгусидаги тараққиётига қараб салбий оқибатларга ва ижобий оқибатларга эга низоларга ажратиш мумкин. Низодан кейинги ҳолатда негатив эмоциялар юзага келади. Бу эса низонинг салбий оқибатидир.

Низоларни келтириб чиқарувчи манбаларга кўра, объектив шартланганликка ажратиш мумкин. Мураккаб қарама-қаршиликлар вазиятида объектив низолар юзага келади. Ноқулай меҳнат шароити, функцияларнинг ноаниқ тақсимоти ва масъулиятсизлик, шароитнинг ўзгариши, объектив низоларни юзага келтиради. Субъектив низолар шахсий хусусиятларга боғлиқ равишда юзага келади. Бунда шахснинг қизиқишлари, истаклари, интилишлар муҳим аҳамият касб этади [1].

Инсонлар низоли вазиятларда ўзларини турлича тутадилар: баъзилар ён босади, баъзилар ўзларининг қарашида қатъий туриб оладилар. Профессор Н.Обидов низоли вазиятлардаги 3 хил хулқ-атвор типини ажратиб кўрсатади: “Амалиётчи” “Ҳамсуҳбат” “Фикрловчи” хулқ-атвор типлари. Улар низоли вазиятларда турлича ҳаракат қиладилар.

“Амалиётчи” “Энг яхши ҳимоя - ҳужум” тамойилига амал қилади. Улар учун энг муҳими ҳаракатдир, мана шу низоларни узоқ вақт давом этишига олиб келади. Атрофдагиларнинг фикрини ўзгарувчанлиги турли қаралса қаршиликларга олиб келади.

“Раҳбар - ходим” муносабатларида бирор муаммони ҳал қилишда низодан қочиб бўлмайди “Амалиётчи”лар жуда майдакаш бўлгани учун муносабатларда бузилишлар кузатилади.

“Ҳамсуҳбатлар” учун “Яхши урушлардан кўра, ёмон дунё яхши” деган тамойилга амал қиладилар. Улар учун инсонлар билан мулоқотда бўлиш биринчи ўринда туради.

Бундай типдаги шахслар ўзгалар фикрини осонлик билан қабул қиладилар. Шунинг учун улар кўпинча жамоадаги норасмий эмоционал лидерга айланадилар.

“Фикрловчилар” учун “Ўзларини ғолиб бўлдим деб ўйлайверсинлар!” тамойили хосдир. “Фикрловчи”лар ўзлари ва муҳитни англашга мойил бўладилар. Низоли вазиятларда улар ўзларини ҳақликларини ва қарама-қарши томонни ноҳақлигини исботлашда мураккаб фактларни келтирадилар. Низолашаётган томонларни мураккаб вазиятдан фақатгина учинчи томон чиқариб олиши мумкин. “Фикрловчи”лар доим ўз хулқ-атворини ўйлаб амалга оширадилар [2].

Педагог-ходимлар жамоасидаги шахслараро муносабатлар ва улардаги низоларни келиб чиқишини тадқиқ этиш мақсадида К.Н.Томаснинг “Шахс сўровномаси” шахсинг турли вазиятларда ўзини кўпинча қандай тутишини аниқлаш имконини берадиган методикасидан фойдаланилди. Унинг ёрдамида шахсинг ҳамкорликка ёки рақобатга мойиллиги, мурасага, компромисс, ён босишга йўл беришга тайёрлиги, низолардан қочиш ёки уларни кескинлаштиришга интилиши каби сифатларнинг намоён бўлиш даражасини аниқлаш мумкин.

Методика тажриба-синов иштирокчилари гуруҳида ўтказилиб, натижалар миқдор ва сифат жиҳатидан таҳлил қилинди. Миқдорий таҳлил натижалари жадвалда акс эттирилди (2-жадвал).

Тадқиқот натижаларини сифат жиҳатидан таҳлил қиладиган бўлсак, уларда рақобат бўйича кўрсаткичлар 18% ни ташкил қилади. Бу улардаги фаолиятларида бир-биридан ўзиб кетишига нисбатан мойилликни ортиши билан белгиланади. Маълумки, шахслараро муносабат ўзига хос кўринишга эга бўлиб, ўзаро манфаатларнинг тўқнашуви юзага келади ва бу ўз навбатида рақобатчилик муҳитини ҳосил қилади.

Жадвал.

К.Н.Томас шахс сўровномаси натижалари бўйича педагог-ходимлар жамоасидаги низоли хулқ-атвор типлари.

Хулқ-атвор типлари	Кўрсаткичлар
Рақобат	18%
Ҳамкорлик	22%
Муросалилик келишувчанлик	30%
Тортишувлардан қочиш	13%
Мослашувчанлик	17%

Педагог-ходимлар жамоаси ҳамкорликдаги фаолият билан узвий боғлиқ бўлади. Тажриба синов иштирокчилари гуруҳида ҳамкорлик 22% ни ташкил қилади. Бу улардаги ҳамкорликка интилиш билан бир қаторда ўз мақсадларига интилишининг йўқлигини аниқлашга йўналтирган, қолаверса, иштирокчилар ўзларини низо бўлмагандек тутиб, бефарқ муносабат бўлишнинг хослиги билан белгиланади. Бундай инсонлар жамоаси доимо ўзларида кучли даражадаги ҳамкорликка қўллаб-қувватлашга иштиёқларининг кучлилиги ажралиб туради.

Тадқиқотларда иштирок этган тажриба-синов иштирокчилари гуруҳида муросалилик, келишувчанлик 30% ни ташкил қилади. Бу улардаги фаолият нуқтаи назаридан олганда, педагогик жамоа урушқоқ, бир-бирлари билан муносабатлари тизимли эканлигини қайд этиш мумкин.

Педагог-ходимлар жамоасидаги кўрсаткичларга назар ташлайдиган бўлсак, тортишувлардан қочиш 13% ни ташкил қилганлигини кўришимиз мумкин. Чунки педагог-ходимлар жамоасида ижтимоий психологик муҳитнинг соғломлилик даражаси кўп жиҳатдан уларнинг шахслараро муносабатлари тизими билан узвий боғлиқ.

Мослашувчанлик педагог-ходим шахси учун хос хусусиятлардан бири саналади. Чунки уларни фаолиятга кириб боришлари билан белгиланади. Ўз навбатида педагогик фаолиятга мослашганлик шахс, хулқ-атвор хусусиятлари билан узвий боғлиқ бўлиши мумкин. Унга кўра, тажриба-синов иштироқчиларининг натижалари 17% ни ташкил қилди. Бу уларнинг фаолиятларига нисбатан онгли ёндашиши унинг кўрсаткичларини биргаликда баҳам кўриши билан изоҳланади.

Методика натижаларидан кўриш мумкинки, педагог-ходимлар жамоасидаги шахслараро муносабатлар шахснинг низоли хулқ-атвор типи билан узвий боғлиқ. Хусусан, педагог-ходимларнинг жамоадаги муносабатлари уларнинг ахлоқий кадриятли сифатлари билан белгиланиши кўрсатилади.

Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, педагог-ходимларнинг касбий ривожланишига тўсқинлик қилувчи омиллардан бири бу улардаги низоли хулқ-атворнинг таркиб топганлигидир. Ўз навбатида бундай салбий зиддиятли ҳолат педагог-ходимларнинг келгусидаги фаолиятларига тўсиқ бўлувчи психологик омиллардан саналади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя.-М.: Флинта МПСИ-1998.-200 с
2. Нишонова З, З. Қурбонова, С. Абдиев “Психодиагностика ва экспериментал психология” Тошкент 2011.